

**GESTÃO DE PESSOAS E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL:
O EFEITO DA MOTIVAÇÃO DE EQUIPES NO AMBIENTE
CORPORATIVO**

 DOI: 10.5281/zenodo.19223835

Wilianna Teixeira Leitão

*Acadêmica do Curso de Bacharelado em Administração do Centro Universitário
FATENE – UniFATENE. E-mail: wilianna.teixeira@gmail.com*

João Luis Josino Soares

*Mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará. Docente no Centro
Universitário FATENE – UniFATENE. E-mail: joaojosinoadm@gmail.com*

Allysson Barbosa Fernandes

*Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia.
Docente no Centro Universitário Maciço de Baturité - UniMB. E-mail:
allyssonfernandes611@gmail.com*

Douglas Willyam Rodrigues Gomes

*Mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará.
Docente na Universidade de Fortaleza – UNIFOR. E-mail:
douglaswillyam@gmail.com*

RESUMO

O estudo analisa como fatores individuais influenciam a motivação coletiva no ambiente corporativo, tomando como referência o setor de sorveterias e gelatos. A pesquisa combina abordagem quantitativa e qualitativa para identificar os elementos que sustentam o engajamento dos colaboradores, considerando aspectos estruturais, relacionais e psicossociais. Os resultados mostram que condições de trabalho, reconhecimento, apoio da liderança e clareza na comunicação aparecem como dimensões centrais para o desempenho e o bem-estar. A análise qualitativa revela ainda que o desenvolvimento profissional emerge como uma demanda recorrente, especialmente entre colaboradores mais jovens, reforçando seu papel na permanência e no sentido atribuído ao trabalho. As evidências apontam que a motivação não se apoia em um único fator, mas resulta do equilíbrio entre valorização

financeira, ambiente operacional adequado e oportunidades reais de crescimento. O estudo contribui para ampliar a compreensão sobre a motivação nas organizações e oferece subsídios para práticas de gestão voltadas à retenção, ao engajamento e à construção de ambientes mais sustentáveis.

Palavras-chave: Motivação. Comportamento organizacional. Equipes. Liderança. Engajamento.

ABSTRACT

This study explores how individual perceptions shape collective motivation within corporate settings, focusing on the ice cream and gelato sector as a practical reference. By combining quantitative data with qualitative insights, the research seeks to identify the factors that sustain employee engagement, considering both organizational structures and the relational and psychosocial dynamics that shape daily work experiences. The findings indicate that working conditions, recognition, leadership support, and clear communication stand out as essential elements for performance and well-being. The qualitative responses also highlight professional development as a recurring expectation, particularly among younger employees, underscoring its influence on retention and on the sense of purpose associated with the job. Overall, the study shows that motivation does not arise from a single source; it depends on a balance between financial appreciation, a functional and supportive work environment, and concrete opportunities for growth. These results expand the understanding of motivation in organizational contexts and offer practical guidance for management strategies aimed at strengthening engagement, reducing turnover, and fostering more sustainable workplaces.

Keywords: Motivation. Organizational behavior. Teams. Leadership. Engagement.

INTRODUÇÃO

Motivação pode ser definida como o impulso interno que leva o indivíduo a agir para atingir objetivos específicos (Chiavenato, 2014). Na contemporaneidade enxerga-se esse impulso também como externo, e é chamada de motivação extrínseca, geralmente relacionada a recompensas ou consequências.

A motivação no ambiente corporativo é encarada como um fator decisivo e intrigante, pois ela busca não só analisar e obter um melhor desempenho em resultados, o que é interessante e o objetivo final da corporação, como também influi diretamente na percepção e engajamento do colaborador, refletindo em seu olhar sobre si mesmo, sua função social, autoestima e autorrealização, que é o nível mais elevado da hierarquia das necessidades proposta por Maslow, esta não ocorrendo isoladamente, e sim, manifestando-se no contexto do grupo social ao qual o indivíduo pertence, uma vez que o reconhecimento e a contribuição para a coletividade reforçam sua percepção de propósito.

No período anterior à tomada da administração como ciência, as empresas eram geridas de forma empírica, quase que intuitiva por seus proprietários, tomados como gestores. Com o advento da revolução industrial, no século XVIII, conseqüentemente a transformação radical dos modelos de produção, a temática passou por grandes transformações, observando que o foco era na produção em massa e eficiência, logo não havia preocupação com bem estar, ou seja, a motivação era unicamente monetária.

Já no século XX surge Frederick Taylor, tido como pai da administração científica, tratando a motivação como unicamente em recompensa financeira, limitando ainda o ser como humano no âmbito social e psicológico. Seguido da teoria clássica, que já enxerga a necessidade de coordenação e hierarquia, como importantes na gestão, na década de 1930 surge Elton Mayo, com as Experiências de Hawthorne, evidenciando que fatores sociais e psicológicos influenciam a produtividade. Já na década de 1950 surgem autores como Maslow, Herzberg e McGregor com estudos que passam a analisar e evidenciar e importância de questões como clima organizacional, liderança e satisfação.

Hoje entende-se e analisa-se que a motivação está diretamente ligada não somente a ganhos financeiros, como também a qualidade de vida, propósito, desenvolvimento profissional e fatores psicossociais.

A escolha do tema "O efeito da motivação de equipes no ambiente corporativo" surge durante a observação e constatação da crescente importância que o mercado tem atribuído ao capital humano como diferencial competitivo. Em um cenário de constantes transformações, econômicas, tecnológicas e sociais, manter equipes motivadas tornou-se um desafio estratégico para alcançar melhores níveis de produtividade, inovação e retenção de talentos, está também impactada pelos desafios do conflito geracional, uma vez que as novas gerações tendem a enxergar o trabalho e o vínculo empregatício de forma diferente das anteriores, onde já foi priorizado estabilidade e rotina, valoriza-se hoje: qualidade de vida, bem-estar e flexibilidade, além de apresentar uma busca mais intensa por autorrealização e propósito.

Nesse contexto, compreender os fatores motivacionais que influenciam diferentes perfis geracionais, sobretudo os que estão surgindo no mercado de trabalho atualmente. No âmbito da administração se faz indispensável para desenvolver

políticas eficazes de retenção de talentos e viabilizar saúde mental, buscando dessa forma sustentabilidade organizacional.

Diante desse cenário, a problemática que orienta este estudo é: ***Como a motivação individual influencia a motivação coletiva no ambiente corporativo, considerando as diferenças geracionais e fatores psicossociais?***

O presente estudo tem como objetivo analisar a influência da motivação individual na motivação coletiva de equipes dentro do ambiente corporativo. Para alcançar esse propósito, tem-se como objetivos específicos: a) identificar os fatores motivacionais individuais que influenciam a motivação coletiva no ambiente corporativo; b) analisar o papel da comunicação e das diferenças geracionais na construção da motivação coletiva; c) avaliar o impacto de elementos como recompensas, reconhecimento e cultura organizacional no desempenho e engajamento das equipes. Diante desse contexto, compreender os fatores que influenciam o comportamento humano nas organizações torna-se essencial para gestores que buscam melhorar o desempenho de suas equipes e promover um ambiente de trabalho equilibrado.

REFERENCIAL TEÓRICO

A gestão de pessoas é fundamental para formar organizações mais produtivas, inovadoras e sustentáveis. Em um cenário marcado por mudanças tecnológicas aceleradas e pela crescente valorização do capital humano como diferencial competitivo, entender a dinâmica das equipes e os determinantes da motivação passou a ser uma prioridade estratégica. As equipes, no contexto organizacional, são formadas por pessoas que atuam de forma interdependente em torno de metas comuns, dividindo responsabilidades e sustentando relações de confiança que visam a cooperação durante a coordenação do trabalho.

Motivação refere-se ao conjunto de impulsos internos e estímulos externos que orientam o comportamento dos colaboradores rumo a objetivos específicos (Robbins; Judge, 2019), quando bem alimentada, a motivação costuma resultar em maior engajamento, criatividade e sentimento de pertencimento, reflexos que elevam produtividade e melhoram o clima organizacional. Na falta dela, porém, surgem queda de rendimento, conflitos interpessoais e desengajamento, o que, por sua vez, aumenta

custos operacionais (recrutamento e treinamento frequentes), reduz competitividade, freia a inovação e eleva o turnover.

A motivação tende a emergir quando os membros se sentem valorizados e respeitados. Esses comportamentos repercutem diretamente no desempenho, elevando a qualidade das entregas, reduzindo conflitos e ampliando a capacidade de inovação. Nesse processo, elementos como reconhecimento, comunicação transparente, suporte do líder e um ambiente que legitime a voz dos colaboradores exercem papel decisivo para sustentar a motivação coletiva e fortalecer os resultados organizacionais.

A análise do turnover já citado é um indicador essencial para gestores: taxas elevadas não apenas comprometem a produtividade, mas também representam despesas relevantes e desgaste do clima interno, além de afetar a continuidade do conhecimento organizacional. Nesse sentido, a motivação revela-se um elemento central. Profissionais motivados e reconhecidos tendem a permanecer mais tempo na empresa e a contribuir para a retenção do saber corporativo (Robbins; Judge, 2019).

Diversas teorias ajudam a compreender essa relação entre gestão de pessoas e desempenho. A hierarquia de necessidades de Maslow (1954) propõe que indivíduos se envolvem mais quando suas necessidades básicas e psicológicas são atendidas, avançando até a autorrealização. Herzberg (1959), por sua vez, distingue fatores que geram satisfação como por exemplo, reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento, daqueles que apenas evitam a insatisfação, sejam nas condições de trabalho ou políticas internas. Modelos mais atuais, como a Teoria da Autodeterminação (Deci; Ryan, 2000), apontam que o bem-estar psicológico e o crescimento individual dependem do atendimento a três necessidades fundamentais: autonomia, competência e relacionamento.

A Teoria da Expectativa (Vroom, 1964) acrescenta que a motivação está ligada à percepção de que o esforço pode, de fato, gerar um bom desempenho, de que esse desempenho será recompensado e de quanto essa recompensa tem valor para o indivíduo. Quando as organizações adotam práticas de reconhecimento consistentes e deixam claras as formas de recompensa, costumam atingir níveis mais altos de engajamento e colaboração entre os colaboradores. Assim, ambas as teorias reforçam a importância de fatores como autonomia, confiança na própria capacidade e significado atribuído ao trabalho.

Nesse papel mediador entre metas institucionais e necessidades humanas, a gestão de pessoas deve criar condições para que o trabalho seja significativo e fonte de satisfação, tarefa que se complica diante das transformações geracionais em curso. A Geração Z (nascidos aproximadamente entre meados dos anos 1990 e início de 2010) traz valores e expectativas profissionais que diferem das gerações anteriores, exigindo novas abordagens de liderança e engajamento. Pesquisas recentes apontam que esse grupo prioriza propósito, autonomia e equilíbrio entre vida pessoal e profissional em detrimento de garantias tradicionais como estabilidade ou apenas altos salários (Deloitte, 2024; McKinsey, 2023).

Em consequência, estilos autoritários e controles rígidos vêm cedendo lugar a lideranças mais participativas, baseadas em empatia, feedback contínuo e construção de pertencimento. A dificuldade das empresas em adaptar práticas a essas demandas tem contribuído para elevar índices de turnover, um problema que, como já destacado, prejudica fortemente a evolução e a sustentabilidade organizacional, além de desafios na retenção e desenvolvimento de talentos. Pesquisa realizada pela consultoria holandesa Randstad, aponta de 54% dos jovens buscam empregos ativamente mesmo com local já estabelecido no mercado de trabalho, mantendo-se cerca de 1,1 ano em cada cargo enquanto os Millennials (1981-1996) permanecem 1,8 ano, a Geração X (1965-1980) 2,8 anos e os Baby Boomers (1946-1964) 2,9 anos.

As motivações apontadas seriam fatores como falta de reconhecimento, ausência de propósito nas tarefas e ambientes organizacionais inflexíveis. Essa mobilidade, mesmo fomentando diversidade e renovação, impacta diretamente a coesão das equipes, acarretando desafios anteriormente citados, dessa forma fica evidente que políticas de gestão de pessoas padronizadas não são mais suficientes, logo as empresas precisam desenvolver soluções ágeis e personalizadas para atrair, motivar e reter a Geração Z.

A Teoria do Reforço de B. F. Skinner (1953) demonstra que o comportamento humano pode ser moldado por consequências que aumentam ou diminuem a probabilidade de sua ocorrência, sendo os reforços positivos fundamentais para a motivação e manutenção de ações desejadas. No contexto organizacional, essa abordagem torna-se particularmente relevante para o trato com a Geração Z, que valoriza feedback constante, reconhecimento imediato e experiências de trabalho significativas. Ao aplicar reforços positivos estratégicos, como elogios, premiações, oportunidades de desenvolvimento e desafios alinhados ao propósito do colaborador,

empresas podem fortalecer a motivação intrínseca e aumentar o engajamento, criando ambientes de trabalho mais satisfatórios e produtivos.

Do ponto de vista social, os fenômenos citados refletem uma mudança cultural profunda, na qual o trabalho deixa de ser apenas uma obrigação econômica, inicialmente, os psicólogos organizacionais e industriais concentravam-se em fatores como fadiga, desmotivação e condições de trabalho que poderiam comprometer o desempenho. Com o tempo, sua atuação se ampliou, abrangendo estudos sobre aprendizagem, percepção, personalidade, emoções, treinamento, eficácia da liderança, motivação, satisfação laboral, processos decisórios, avaliação de desempenho, mensuração de atitudes, seleção de pessoal, planejamento do trabalho e gestão do estresse profissional.

Atualmente, o ambiente de trabalho também é percebido como um espaço de construção de identidade, realização pessoal e promoção da saúde física e mental dos colaboradores. Essa visão mais subjetiva da carreira reforça a importância da motivação intrínseca, aquela movida por valores, aprendizado e pertencimento, visando promover ambientes de trabalho mais saudáveis, colaborativos e sustentáveis.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como de natureza quantitativa e qualitativa, tendo como objetivo compreender os fatores que influenciam a motivação das equipes e seus efeitos no ambiente corporativo. Adota-se uma abordagem bibliográfica e de campo, de modo a reunir tanto fundamentos teóricos quanto dados empíricos que permitam uma análise sobre a temática proposta. Para a fundamentação teórica, foram utilizadas fontes como livros, artigos científicos, revistas eletrônicas e materiais disponíveis em bases acadêmicas, os quais fornecerão o suporte conceitual necessário à análise dos resultados.

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário estruturado, composto por 12 afirmações em escala Likert (1 a 5), permitindo mensurar o grau de concordância dos participantes em relação a aspectos como reconhecimento, liderança, clima organizacional, comunicação, flexibilidade, remuneração, metas e desafios. Esses dados quantitativos possibilitam identificar padrões, comparar respostas entre

diferentes perfis de colaboradores e avaliar o impacto dos fatores de motivação sobre o desempenho.

Além disso, o questionário inclui 5 perguntas semiestruturadas abertas, permitindo aos participantes detalhar suas percepções, relatar experiências e sugerir melhorias. Essa abordagem qualitativa complementa os dados numéricos, fornecendo contexto e explicações sobre as respostas, enriquecendo a análise e permitindo correlacionar fatores percebidos como motivadores ou desmotivadores no ambiente de trabalho.

Os sujeitos respondentes da pesquisa foram profissionais que atuam no setor de sorvetes e sobremesas geladas, incluindo colaboradores da produção, gestores e funcionários do atendimento ao cliente. A amostra será intencional e não probabilística, composta por participantes que se dispuserem a colaborar de forma voluntária, mediante esclarecimento prévio sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. A escolha por abranger diferentes áreas de atuação visa ampliar a representatividade dos dados e permitir a análise de percepções distintas dentro do mesmo segmento de mercado.

Este trabalho utiliza o método de estudo de caso, aplicado à empresa Sammy Gelados, localizada em Fortaleza (CE), que atua na produção artesanal de gelatos e picolés premium. A escolha da organização deve-se à sua estrutura enxuta, ao contato direto com equipes operacionais e de atendimento e ao ambiente propício para observar fatores relacionados à motivação e desempenho, a mesma localiza-se na R. Pindorama, 271 - Salinas, Fortaleza - CE, 60810-800. O período de realização compreenderá os meses de outubro a início de dezembro de 2025, incluindo as etapas de planejamento, aplicação dos instrumentos, análise e interpretação dos resultados.

A análise dos dados seguiu o método de análise de conteúdo, conforme a proposta de Bardin (2011), dividido em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. As respostas obtidas por meio do questionário foram tabuladas e analisadas estatisticamente, permitindo a identificação de tendências e padrões de motivação. Já as falas provenientes das entrevistas serão transcritas integralmente e categorizadas de acordo com os temas emergentes, de modo a complementar e aprofundar a interpretação dos resultados quantitativos. Embora a subjetividade das respostas qualitativas possa limitar a generalização dos achados, a integração dos dois métodos fortalecerá a validade das conclusões e permitirá uma compreensão mais ampla do fenômeno estudado.

Quanto aos riscos, a pesquisa não apresenta possibilidade de danos físicos ou psicológicos aos participantes, tratando-se de uma investigação voltada à análise de percepções profissionais em contexto organizacional. As informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos, sendo preservados o sigilo, o anonimato e a privacidade dos respondentes, conforme as normas éticas aplicáveis.

Entre os benefícios esperados, destaca-se a contribuição para gestores e colaboradores do setor, possibilitando uma visão mais clara sobre os níveis de motivação, satisfação e engajamento das equipes. A partir dos resultados obtidos, será possível identificar fatores que influenciam o desempenho e propor ações que favoreçam o clima organizacional, a produtividade e o alinhamento entre objetivos individuais e corporativos.

Por fim, a pesquisa respeita integralmente as normas éticas estabelecidas pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta estudos envolvendo seres humanos. A aplicação dos instrumentos ocorreu apenas após a autorização da instituição de ensino e das empresas participantes, mediante a apresentação da Carta de Anuência. Todos os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual serão informados sobre os objetivos do estudo, a confidencialidade dos dados e o direito de desistência a qualquer momento, sem qualquer prejuízo.

Dessa forma, garante-se o respeito aos princípios da benevolência, não maleficência e autonomia dos participantes, assegurando que o processo de pesquisa ocorra de maneira ética, transparente e segura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta a análise dos dados coletados por meio do questionário aplicado aos colaboradores, cujo objetivo foi compreender os fatores que influenciam a motivação no ambiente corporativo. A investigação utilizou questões fechadas em escala Likert e perguntas abertas, permitindo a combinação de análise estatística descritiva e interpretação qualitativa dos discursos. A partir dessa integração, foi possível identificar padrões, tendências e pontos críticos relacionados à experiência do trabalhador no contexto organizacional estudado.

A análise do perfil dos participantes permite compreender melhor o contexto em que os dados foram produzidos e observar possíveis diferenças de percepção

entre grupos. Entre as variáveis levantadas estão gênero, tipo de atividade desempenhada e faixa etária. O levantamento contou com 24 respostas válidas. A maior parte dos participantes se identifica como feminino (62,5%), seguida pelo masculino (37,5%).

Figura 1 – Gênero dos respondentes

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Dentre o tipo de atividade desempenhada observa-se predominância significativa de colaboradores que atuam em atividades intelectuais/administrativas (68%). Em seguida, aparecem atividades mistas (28%), que combinam tarefas operacionais e administrativas. As funções braçais representaram apenas 4% do total.

Figura 2 – Perfil de atividade desempenhada

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Sobre a distribuição etária mostra que a maior parte dos participantes tem entre 21 e 35 anos, com maior concentração nas idades de 23, 24 e 33 anos. Esse perfil,

formado principalmente por adultos jovens, costuma valorizar oportunidades claras de crescimento, feedback frequente e um ambiente de trabalho que favoreça aprendizado e autonomia.

Figura 3 – Distribuição etária

Distribuição Etária dos Respondentes

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

As questões revelam, de forma consistente, que a percepção dos colaboradores sobre os aspectos abordados na pesquisa são fatores determinantes. As médias das respostas situam-se entre 3,48 e 4,72 em uma escala de 1 a 5. Além da média elevada, a mediana também permanece acima de 4 em quase todas as questões, o que indica que a maior parte das respostas se concentra nos níveis mais altos da escala. Evidenciando três pilares: condições de trabalho, liderança e reconhecimento.

Os respondentes compartilham avaliações semelhantes, não havendo grandes discrepâncias ou grupos polarizados dentro da amostra. Esse comportamento estatístico sugere ainda que a motivação não é influenciada por fatores isolados ou experiências individuais, mas por elementos estruturais presentes no cotidiano de trabalho.

As perguntas relacionadas à infraestrutura, aos recursos disponíveis e ao ambiente físico registraram algumas das maiores médias de impacto na motivação, alinhando-se aos princípios da Teoria dos Dois Fatores (Herzberg, 1968) a qual evidencia que condições de trabalho adequadas funcionam como fatores de higiene que sustentam a satisfação e evitam a insatisfação dos colaboradores. Esse padrão

reflete um ambiente de trabalho que consegue oferecer condições adequadas para o desempenho das atividades, reforça a ideia de que as condições de trabalho influenciam diretamente a motivação e o desempenho, ou seja, satisfazer condições básicas de segurança e conforto permite construir níveis mais elevados de motivação, apontando assim a infraestrutura como fator de sustentação da motivação, ainda que não seja seu principal motor.

Ainda sobre as perguntas relacionadas à estrutura, observa-se que as condições de trabalho fomentam também o sentimento de pertencimento, estima e autorrealização, dialogando assim com a abordagem da Hierarquia das Necessidades de Maslow. Nesse sentido, as condições materiais aparecem como um pilar sólido, tendendo a reduzir frustrações e favorecendo o engajamento.

As questões relacionadas ao apoio da liderança, clareza de orientação e reconhecimento por desempenho também apresentam médias elevadas. Essa oscilação indica que a liderança tem influência direta sobre a motivação, mas sua percepção pode variar entre áreas ou equipes. Apesar das diferenças observadas, o padrão geral aponta que o apoio fornecido pelos líderes exerce papel fundamental na motivação dos colaboradores, promovendo maior engajamento e comprometimento com as atividades organizacionais, logo a oportunidade de feedbacks contínuos e a percepção de abertura para diálogo contribuem para elevar os indicadores ligados ao engajamento emocional.

É importante destacar que essa leve heterogeneidade nas respostas demonstra que a liderança exerce papel sensível dentro do clima motivacional, podendo potencializá-lo ou, eventualmente, fragilizá-lo. Evidenciando o que dizem a teoria da Autodeterminação (Deci & Ryan 1985), que por sua vez, destaca que relacionamentos positivos com líderes satisfazem a necessidade psicológica de conexão, estimulando engajamento e iniciativa, e também a teoria da Liderança Situacional (Hersey e Blanchard 1969/1977), que evidencia que líderes capazes de ajustar seu estilo às necessidades da equipe potencializam o desempenho e fortalecem o clima organizacional.

As variáveis relacionadas à comunicação apresentam média de 4,72, o resultado sugere que a comunicação interna é percebida como essencial, ainda que não seja o ponto chave. Nas respostas abertas, alguns colaboradores destacam que a existência de ruídos entre setores prejudica e impacta negativamente na clareza das informações transmitidas. Esses relatos ajudam a contextualizar a variação estatística

encontrada, indicando que o processo comunicacional exige precisão e pontualidade para reforçar a fluidez e o alinhamento entre as equipes, promovendo maior engajamento e fortalecendo a motivação dos colaboradores.

Um ponto que merece atenção especial na análise qualitativa diz respeito às expectativas de desenvolvimento profissional expressas pelos participantes. Embora as questões fechadas não tenham indicado insatisfação explícita quanto às oportunidades de crescimento, os relatos abertos revelam um movimento significativo: o desejo por progressão na carreira, acesso a treinamentos e participação em processos estruturados de capacitação aparece como uma constante. Essa busca por evolução não se restringe à aspiração individual, mas reflete uma tendência presente no mercado de trabalho contemporâneo, especialmente entre profissionais mais jovens, incluindo um volume crescente pertencente à Geração Z.

Os estudos sobre comportamento organizacional apontam que essa geração, já amplamente inserida nas empresas, tende a valorizar trajetórias profissionais dinâmicas, possibilidade de aprendizado contínuo e ambientes que ofereçam desafios reais. Para esse grupo, o desenvolvimento profissional não é apenas desejável, é um critério de permanência. Em outras palavras, a ausência de progressão percebida funciona como gatilho para a mobilidade, contribuindo diretamente para o aumento das taxas de turnover.

Esse fenômeno dialoga com o padrão observado nos dados da pesquisa: Além da satisfação com o ambiente e com a liderança, o estímulo motivacional está fortemente condicionado à sensação de evolução futura, de acordo com os respondentes. Sobre o tempo médio de permanência em empregos anteriores aponta que a resposta mais frequente foi de 3 anos. Esse dado funciona como um indicativo importante: ele sugere que, caso a organização não ofereça caminhos de desenvolvimento, parte dos colaboradores pode reavaliar sua permanência após um ciclo semelhante, ou seja, a continuidade do colaborador e seu engajamento está condicionado à existência de mecanismos estruturados de evolução profissional.

Figura 4 – Média de impacto dos fatores motivacionais

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

A análise evidencia ainda padrões claros em relação aos elementos que influenciam a motivação. Entre os aspectos mais citados, a remuneração se destaca como tema predominante, refletindo uma preocupação recorrente com a valorização financeira no ambiente de trabalho. Essa percepção reforça a importância de políticas salariais justas e transparentes para sustentar a motivação intrínseca e extrínseca. Outro ponto relevante é a sobrecarga de trabalho, que surge como um fator constante de desmotivação. As respostas indicam que, mesmo quando as tarefas são bem distribuídas, a intensidade da demanda impacta diretamente no engajamento e na satisfação dos colaboradores. A gestão de folgas e a organização da escala também se apresentam como elementos marcantes, mostrando que a previsibilidade e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal influenciam de forma significativa a disposição para colaborar e o bem-estar geral da equipe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou analisar como a motivação individual influencia a motivação coletiva no ambiente corporativo, identificando os fatores que mais contribuem para o engajamento dos colaboradores. Os resultados revelam que condições de trabalho adequadas, apoio da liderança, reconhecimento profissional e comunicação interna clara são percebidos como altamente importantes, apresentando médias elevadas e baixa dispersão nas respostas. Esses achados demonstram que

existe um consenso entre os participantes sobre os elementos que sustentam a motivação individual, e que tais fatores, quando integrados, fortalecem também a motivação coletiva, refletindo diretamente no clima organizacional.

A análise qualitativa evidenciou que, além dos fatores estruturais, as expectativas de desenvolvimento profissional assumem papel central na motivação, especialmente entre colaboradores mais jovens, como os pertencentes à Geração Z. Essa demanda por crescimento, treinamentos e progressão na carreira reforça a importância de práticas de gestão que estimulem aprendizado contínuo e ofereçam perspectivas reais de evolução. A comunicação interna também se mostrou um ponto sensível: apesar de reconhecida como relevante, sua inconsistência pode gerar ruídos entre setores, prejudicando alinhamento e engajamento.

De modo geral, o estudo indica que a motivação coletiva resulta da convergência entre satisfação individual, relações de qualidade e coerência nas práticas organizacionais. Motivar equipes, portanto, vai além da oferta de infraestrutura: envolve compreender o que os colaboradores valorizam, ajustar processos internos e promover um ambiente que estimule pertencimento e propósito. Como limitações, destaca-se a aplicação da pesquisa em apenas uma organização, o que restringe a generalização dos achados. Recomenda-se que estudos futuros ampliem a amostra e explorem diferentes segmentos corporativos, aprofundando a relação entre motivação individual, desempenho de equipes e práticas de gestão.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, José. **Programa 8S: da alta administração à linha de produção: o que fazer para aumentar o lucro? O combate aos desperdícios nas empresas, protegendo o meio ambiente e facilitando o desenvolvimento sustentável.** 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2007.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração.** 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

COSTA, W. S.; SILVA, P. R. **Gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes.** Maringá: Unicesumar, 2023.

DA REDAÇÃO. Geração Z: 54% dos jovens buscam empregos ativamente, mesmo empregados. **Isto é dinheiro**, São Paulo, 10 out. 2025. Disponível em: <https://istoedinheiro.com.br/geracao-z-54-dos-jovens-empregos-ativamente>. Acesso em: 30 out. 2025.

DECI, Edward L.; RYAN, Richard M. **Intrinsic motivation and self-determination in human behavior**. New York: Plenum Press, 1985.

FAYOL, Henri. **Administração industrial e geral**. São Paulo: Atlas, 1989.

HERSEY, Paul; BLANCHARD, Kenneth H. **Management of organizational behavior: utilizing human resources**. 3. ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.

HERZBERG, Frederick. **The motivation to work**. New York: John Wiley, 1959.

HERZBERG, Frederick **Work and the Nature of Man**. Cleveland: World Publishing, 1966.

MASLOW, Abraham. **Motivação e personalidade**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução digital**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

MAYO, Elton. **Problemas humanos de uma civilização industrial**. São Paulo: Atlas, 1967.

MCGREGOR, Douglas. **O lado humano da empresa**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

PINK, Daniel H. **Motivação 3.0 – drive: a surpreendente verdade sobre o que realmente nos motiva**. Tradução de Ivo Korytowski. 1. ed. São Paulo: Sextante, 2019.

ROBBINS, Stephen P. **Comportamento organizacional**. 16. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A. **Comportamento organizacional**. 18. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

TAYLOR, Frederick Winslow. **Princípios da Administração Científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1990.